

UDRUŽENJE "MEDICINA DANAS"

UDC 616-083.98

YU ISSN 1451-124X

NoviSad, 2022.

GodinaXXI

Broj 4-6

**“UDRUŽENJE
MEDICINA DANAS”**

UDC 616-083.98

YU ISSN 1451-124X

MEDICINA DANAS

Novi Sad, 2022.

Godina XXI

Broj 4-6

Naučni i stručni časopis
"MEDICINA DANAS"

Izdavač:

" Udruženje Medicina danas" – Novi Sad

PRESEDNIK UDRUŽENJA

Dr med. Srđan Gavrilović

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

Prof dr Radovan Veljković

POMOĆNIK UREDNIKA

doc dr Marija Vukoja

DIREKTOR ČASOPISA

Dr Saša Milić

ZAMENIK DIREKTORA

Doc dr sci Goran Petaković

SEKRETARIJAT ČASOPISA

dr Đermanov Nenad,

dr Milošević Uroš,

Udruženje „Medicina Danas“ - Novi Sad, Maksima Gorkog 24,

Email: medicinadanas@gmail.com, tel.:063/7759146

www.medicinadanas.org

Časopis „Medicina Danas“ izlazi kao trobroj, četiri puta godišnje.

Pretplata na tekući račun Udruženja : za članove besplatno, fizička lica 1.000. dinara godišnje, udruženja i pravna lica 3.000. dinara godišnje.

Izrada UDK i Deskriptora: Biblioteka Matice Srpske u Novom Sad

Tekući račun broj 340-0000011015939 13 kod "Erste banka" Novi Sad.

Štampa: "COPY FOTO FLEŠ" Novi Sad, Tiraž: 100 primeraka

YU ISSN 1451-124X

RAVNOTEŽA I BALANS KOD OSOBA SA OŠTEĆENJEM VIDA

EQUILIBRIUM AND BALANCE IN THE VISUALLY IMPAIRED

Teodora Gostović¹, Nataša Arsenović¹, Magdalena Pantić¹, Milica Stanić², Milena Kovačević¹, Rastislava Krasnik^{1,2}

¹ Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu

² Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

SAŽETAK

Uvod: Oštećenje vida i slepilo predstavlja globalan javno-zdravstveni problem. U 2020. godini procenjeno je da je 43,3 miliona ljudi bilo slepo, od toga 23,9 miliona su činile žene. Umereno i teško oštećenje vida imalo je 295 miliona ljudi. Oštećenje vida utiče na ravnotežu, balans i sve aspekte kretanja dece i odraslih. Prepreke u vidu stepenica različite visine i širine, neravnine na putu, kao i brojne arhitektonske barijere mogu povećati osećaj nestabilnosti pri hodu.

Zaključak: Primenom upitnika kojima se prikupljaju podaci o distraktorima ravnoteže, kao i korišćenjem specijalizovanih testova, mogu se razviti odgovarajuće strategije u cilju poboljšanja ravnoteže i balansa kod osoba sa oštećenjem vida.

Glavne reči: balans, slepilo, testovi, merenje

SUMMARY

Introduction: Visual impairment and blindness represent a global public health problem. In 2020, it was estimated that 43.3 million people were blind, of which 23.9 million were women. 295 million people had moderate and severe visual impairment. Visual impairment affects balance and all aspects of movement in children and adults. Obstacles such as stairs of different heights and widths, bumps in the road and numerous architectural barriers can increase instability during walking.

Conclusion: By applying questionnaires that collect data on balance distractors, as well as by using specialized tests, appropriate strategies can be developed to improve balance in people with visual impairment.

Keywords: balance, blindness, tests, measurement

UVOD

Oštećenje vida i slepilo predstavlja globalan javno-zdravstveni problem. Od 37 miliona slepih ljudi u svetu, prema podacima iz 2011. godine, oko 15 miliona činili su Indijci (1). U 2020. godini procenjeno je da je 43,3 miliona ljudi bilo slepo, od toga 23,9 miliona su činile žene. Umereno i teško oštećenje vida imalo je 295 miliona ljudi. Na globalnom nivou, projekcije do 2050. godine pokazuju da će 61 milion ljudi biti slepo, a 474 miliona će imati umereno i ozbiljno oštećenje vida (2). Slepilo i

gubitak vida utiču na kvaliteta života osobe (3). Samopercepcija i izvođenje pokreta u prostoru zahteva integraciju vizuelnog, vestibularnog i propioceptivnog inputa. Ako je osoba slepa, posturalna stabilnost i svakodnevni lokomotorni zadaci postaju teži za izvođenje. Oštećenje vida utiče na sve aspekte kretanja dece i odraslih (4-6). Postoje različiti vidovi rešavanja problema kretanja i orijentacije slepih i slabovidih osoba u široj zajednici, radi bolje pristupačnosti bez barijera (7). Korišćenje belog štapa, zvučna upozorenja, prilagođenog štapa sa

elektromagnetnim senzorom (8) ali i brojna druga tehnološka rešenja poboljšavaju svakodnevno funkcionisanje osoba sa oštećenjem vida (1,9-11). Slephe osobe imaju narušenu ravnotežu, ali nema razlike u odnosu na osobe s urednim vidom, ako su organizmu dostupne dovoljne količine informacija iz vestibularnog i proprioceptivnog sistema. Ravnoteža kod slepih se poboljšava sa godinama zbog razvoja vestibularnog i proprioceptivnog sistema (12).

Odrasle slepe osobe imaju lošije performanse ravnoteže u poređenju sa osobama urednog, očuvanog vida (13). Morelli i saradnici su potvrdili značajno narušen balans i kod slepe dece uzrasta 9-16 godina (14). Veliki broj spoljašnjih činilaca može da utiče sa ravnotežu i balans slepe osobe. Prepreke u vidu stepenica različite visine i širine, neravnine na putu, kao i brojne arhitektonske barijere mogu povećati osećaj nestabilnosti pri hodu (15,16). U proceni ravnoteže i balansa kod slabovidih i slepih osoba koriste se brojni testovi, koji se međusobno kombinuju, u cilju dobijanja većeg broja informacija, posebno radi planiranja fizičke aktivnosti i poboljšanja ravnoteže i balansa (17-19). U studiji Häkkinen A i saradnika poređene su neuromuskularne performanse i balans slepih dečaka (predpubertetskog i pubertetskog uzrasta) u odnosu na zdrave vršnjake bez poteškoća sa vidom, primenom dinamičkih i statičkih testova. Na testu stajanja na jednoj nozi i mlađi i stariji slepi dečaci su postizali lošije rezultate u odnosu na dečake sa urednim vidom. Kada je vid bio blokiran kod zdravih dečaka, izgubila se razlika u postignućima između ispitivanih grupa. Balans i performanse izvođenja u dinamičkim testovima koji obuhvataju analizu više zglobova nisu se poboljšavale u različitim uzrasnim

grupama u odnosu na zdravu decu bez poteškoća u vidu. Istraživači su zaključili da sazrevanje, učenje i iskustvo samo po sebi ne mogu da kompenzuju gubitak vida (20). U studiji Glagazoglou P i saradnika sprovedenoj među osobama ženskog pola sa urednim vidom i sleplom, uprkos sličnom nivou mišićne snage, slepe ispitanice su postizale lošije rezultate u svim primenjenim testovima balansa i ravnoteže u odnosu na žene sa urednim vidom (17). Kineziološka analiza stabilnosti u različitim stavovima tela kod osoba sa oštećenjem vida ima klinički značaj u cilju poboljšanja kontrole ravnoteže i balansa, kao i procesa rehabilitacije (21,22). U meta-analizi koju su sproveli Zarei H i saradnici nađeno je da programi vežbanja pozitivno utiču na statičku i dinamičku ravnotežu kod slepe dece i adolescenata (23), što su potvrdili i drugi istraživači (12).

Fizička aktivnost može poboljšati posturalnu stabilnost i parametre hoda, i na taj način unaprediti performanse kretanja kod slepe i slabovide dece i adolescenata (4). Omidi i saradnici su potvrdili da vežbanje smanjuje rizika od pada i poboljšava kvaliteta života kod slepih osoba (5). Posebno dizajnirane vežbe značajno utiču na ravnotežu kod slepih (24). Kineziterapijom se poboljšavaju funkcionalne veštine osoba sa oštećenjem vida (25).

ZAKLJUČAK

Primenom upitnika kojima se prikupljaju podaci o distraktorima ravnoteže, kao i korišćenjem specijalizovanih testova, mogu se razviti odgovarajuće strategije u cilju poboljšanja ravnoteže i balansa kod osoba sa oštećenjem vida.

UPITNIK ZA PROCENU BALANSA I RAVNOTEŽE KOD OSOBA SA POTEŠKOĆAMA VIDA (15)

	Pitanje
1.	Pol (navesti)
2.	Godine starosti (navesti)
3.	Mesto stanovanja (navesti)

4.	Stepen formalnog obrazovanja (navesti)
5.	Profesija (navesti)
6.	Osećam se nesigurno kada se nadem u meni nepoznatoj prostoriji (navesti) : da ne
7.	Osećam se nesigurno u prostorijama sa puno ljudi/u gužvama : da ne
8.	Osećam se nesigurno ukoliko se krećem uz pomoć drugih sredstava asistivne tehnologije umesto belog štapa: da ne
9.	Nesiguran/a sam kada sedam na nižu u odnosu na višu stolicu/površinu da ne
10.	Lako gubim ravnotežu kada pokušam da se samostalno popnem i sidem niz stepenice uz pomoć rukohvata i bez belog štapa da ne
11.	Veću poteškoću mi predstavlja penjanje po nižim stepenicama u odnosu na više stepenice da ne
12.	Veća nestabilnost mi se javlja pri penjanju uz stepenice nejednake visine da ne
13.	Veća nestabilnost mi se javlja prilikom penjanja uz stepenice nejednake širine gazišta npr. kružne stepenice da ne
14.	Osećam veći disbalans prilikom korišćenja pokretnih stepenica u odnosu na standardne da ne
15.	Osećam se stabilno na pokretnim trakama bez obzira na prisutnost rukohvata da ne
16.	Prilikom samostalnog kretanja uz korišćenje belog štapa, osećam veću dozu nesigurnosti ukoliko trotoar poseduje neravnine poput udubljenja trotoara ili ispučenja/korenja drveća da ne
17.	Ukoliko pokušam da dohvatim predmet sa veće visine osećam gubitak ravnoteže da ne
18.	Gubim balans prilikom saginjanja da ne
19.	Osećam destabilizaciju ukoliko pokušam da se okrenem oko svoje ose da ne
20.	Brža promena smera kretanja mi predstavlja poteškoću da ne
21.	Nagli pokreti prilikom kretanja mi izazivaju osećaj vrtoglavice ili mučnine da ne
22.	Izgubim ravnotežu ukoliko se ispred mene brže zatvore automatska vrata da ne
23.	Ukoliko slobodnu ruku, u kojoj nije beli štap, koristim za posezanje određenog predmeta, osećam gubitak ravnoteže da ne
24.	Većinu aktivnosti vršim (navesti) desnom rukom levom rukom
25.	Osećam se sigurnije kada nosim štap isključivo u desnoj ruci da ne
26.	Gubim ravnotežu ukoliko prebacim štap iz jedne u drugu ruku ukoliko situacija to od mene zahteva da ne
27.	Saobraćajna buka me ometa kada se samostalno krećem uz pomoć belog štapa da ne
28.	Taktilni osećaj prostora čini da se osećam sigurnije da ne
29.	Prilikom kretanja imam osećaj da se nagnjem na jednu stranu da ne
30.	Gubim ravnotežu ukoliko se krećem bez štapa i rukohvata, iako se nalazim u poznatoj prostoriji da ne
31.	Osećam veću dozu nestabilnosti ukoliko se krećem većom brzinom bez obzira na primenjenu asistivnu tehnologiju da ne

LITERATURA

- Patil S, Mareeswari V, Amogh G, Giridhar MS. Bus Alert System for Blind in Real-Time Environment. Innovations in Computer Science and Engineering: Proceedings of the Fifth ICICSE 2017; 32:353.
- Bourne R, Steinmetz JD, Flaxman S, Briant PS, Taylor HR, Resnikoff S et al. Trends in prevalence of blindness and distance and near vision impairment over 30 years: an analysis for the Global Burden of Disease Study. The Lancet global health, 2021;9(2):130-43.
- Li S, Ye E, Huang J, Wang J, Zhao Y, Niu D et al. Global, regional, and national years lived with disability due to blindness and vision loss from 1990 to 2019: Findings from the Global Burden of Disease Study 2019. Front Public Health. 2022;10:1033495.
- Rogge AK, Hamacher D, Cappagli G, Kuhne L, Hötting K, Zech A et al. Balance, gait, and

- navigation performance are related to physical exercise in blind and visually impaired children and adolescents. 2021;239(4):1111-23.
5. Omid M, Shamsi Majalan A, Karimzadeh Ardakani M, Mansoori MH. The effect of a 6-week core stability exercises on the risk of falling and quality of life in blind people. *Physical Treatments-Specific Physical Therapy Journal*, 2019;9(4):227-34.
 6. Schmidt RA, Lee TD, Winstein C, Wulf G, Zelaznik HN. *Motor control and learning: A behavioral emphasis*. Champaign: Human Kinetics; 2018.
 7. Bilkova A, Kocurova P, Zdařilova R. Orientation of blind and visually impaired people-case study. *Section facility management, multipal engineering & architecture* 2019;19(1):55-9.
 8. Cardillo E, Di Mattia V, Manfredi G, Russo P, De Leo A, Caddem, A et al. An electromagnetic sensor prototype to assist visually impaired and blind people in autonomous walking. *IEEE Sensors Journal*, 2018;18(6):2568-76.
 9. Buchs G, Heimler B, Amedi A. The Effect of Irrelevant Environmental Noise on the Performance of Visual-to-Auditory Sensory Substitution Devices Used by Blind Adults. *Multisens Res*. 2019;32(2):87-109.
 10. Kan-Kilic D, Dogan F, Duarte E. Nonvisual aspects of spatial knowledge: Wayfinding behavior of blind persons in Lisbon. *Psych J*. 2020;9(6):769-90.
 11. Sozzi S, Decortes F, Schmid M, Crisafulli O, Schieppati M. Balance in Blind Subjects: Cane and Fingertip Touch Induce Similar Extent and Promptness of Stance Stabilization. *Front Neurosci*. 2018;12:639.
 12. Daneshmandi H, Norasteh AA, Zarei H. Balance in the blind: A systematic review. *Physical Treatments-Specific Physical Therapy Journal* 2021;11(1):1-12.
 13. Ray CT, Horvat M, Croce R, Mason RC, Wolf SL. The impact of vision loss on postural stability and balance strategies in individuals with profound vision loss. *Gait & Posture*. 2008; 28(1):58-61.
 14. Morelli T, Lieberman L, Foley J, Folmer E. An exergame to improve balance in children who are blind. *Proceedings of the 9th International Conference on the Foundations of Digital Games*. 3-7 April 2014. Spain: Caribbean.
 15. Gostović T, Arsenović N. Ravnoteža i balans kod stečenog oštećenja vida-prikaz slučaja. 15. Naučno-stručni skup Studenti u susret nauci-SUES 2022 Banja Luka, 2022; 113-4.
 16. Sloud R, Khalifa R, Houel N. Auditory cues behind congenitally blind subjects improve their balance control in bipedal upright posture. *Gait & Posture* 2019;70:175-8.
 17. Glagazoglou P, Amiridis IG, Zafeiridis A, Thimara M, Kouveloti V, Kellis E. Static balance control and lower limb strength in blind and sighted women. *Eur J Appl Physiol*. 2009;107(5):571-9.
 18. Rutkowska I, Bednarczyk G, Molik B, Morgulec-Adamowicz N, Marszałek J, Kaźmierska-Kowalewska K, Koc K. Balance Functional Assessment in People with Visual Impairment. *J Hum Kinet*. 2015;48:99-109.
 19. Grbovic A, Jorgic B. Motor abilities of children with different levels of visual acuity. *Facta Universitatis. Series: Physical Education and Sport* 2017;15(1):175-84.
 20. Häkkinen A, Holopainen E, Kautiainen H, Sillanpää E, Häkkinen K. Neuromuscular function and balance of prepubertal and pubertal blind and sighted boys. *Acta Paediatrica* 2006; 95(10):1277-83.
 21. Aylar MF, Jafarnezhadgero AA, Salari Esker F. Sit-to-stand ground reaction force characteristics in blind and sighted female children. *Gait Posture* 2018;62:34-40.
 22. Aylar MF, Dionisio VC, Jafarnezhadgero A, Parikhani AZ. Body coordination during sit-to-stand in blind and sighted female children. *J Biomech* 2020;104:109708.
 23. Zarei H, Norasteh AA. Effects of exercise training programs on balance of blind children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. *J Bodyw Mov Ther* 2022;30:187-95.
 24. Rajabi S, Goodarzi B, Mazidi M. [The comparison effects of eight weeks spark and frenkel exercises on static and dynamic balance in the blinds (Persian)]. *Hormozgan Medical Journal*. 2017; 20(6):373-80.
 25. Sterle AT, Vidovič-Valentinčič N. Physiotherapy of blind and low vision individuals. *ZdravVestn* 2002; 71(2): 155-6.

IZJAVA O SUKOBU INTERESA

Autori navode da prilikom sprovođenja ovog istraživanja i obrade rezultata nisu imali sukob interesa.

AUTOR ZA KORESPONDENCIJU

prof. dr Rastislava Krasnik, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet; Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad.

e-mail: rastislava.krasnik@mf.uns.ac.rs

tel.: 021 488 444 lok. 403

PREDATO U ŠTAMPU: 10.1.2022.

PRIHVAĆENO ZA ŠTAMPU: 28.1.2022.